

TA'LIM MUASSASALARINI BOSHQARISHDAGI INNOVATSIYALAR IJTIMOY-PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Mannanova Nargiza Xaydarovna

Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorot milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15694960>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'lim muassasalarini boshqarish jarayoniga innovatsiyalarni joriy etish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida ko'rib chiqiladi. Innovatsion boshqaruv usullari ta'lim tizimining samaradorligini oshirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash va zamonaviy talablarni qondirishda muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birga, yangiliklarga qarshilik, malaka yetishmovchiligi, infratuzilma muammolari kabi omillar bu jarayonni murakkablashtiradi. Maqolada ushbu muammolarning ijtimoiy-pedagogik jihatlari tahlil qilinadi va ularni hal etish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: Innovatsiya, transformatsiya, konsepsiya, boshqaruv, yangilik, yondashuv, model, kompleks, integratsiya.

Аннотация. В данной статье рассматриваются инновации в управлении образовательными учреждениями как социально-педагогическая проблема. Инновационные подходы к управлению являются важным фактором повышения эффективности системы образования, подготовки конкурентоспособных кадров и соответствия современным требованиям. Однако сопротивление изменениям, недостаточная квалификация кадров и инфраструктурные проблемы усложняют внедрение инноваций. В статье анализируются социально-педагогические аспекты этих проблем и предлагаются пути их решения.

Abstract. This article examines innovations in the management of educational institutions as a socio-pedagogical issue. Innovative management approaches play a crucial role in enhancing the effectiveness of the education system, training competitive professionals, and meeting modern demands. However, resistance to change, lack of qualified personnel, and infrastructural limitations complicate the implementation of innovations. The article analyzes these issues from a socio-pedagogical perspective and offers recommendations for their resolution.

“Innovatsiya” tushunchasi fanlararo xususiyatga ega va zamonaviy ijtimoiy tadqiqotlarda eng mashhurlaridan biridir. Transformatsiya vositasi sifatida innovatsiya bir qator fanlar: falsafa, iqtisod, sotsiologiya, psixologiya, pedagogika va boshqalar uchun mustaqil tadqiqot ob'ektiga aylandi.

“Innovatsiya” atamasi fanga 19-asrda kirib kelgan. Antropologiya va etnografiya orqali, u “an'ana” atamasining antonimi bo'lib, madaniyatning o'zgarishi jarayonlarini o'rganishda qo'llanila boshlandi. Xususan, madaniy innovatsiyalarning tegishli muhitda tarqalishi, jumladan, boshqa madaniyatlarga o'tkazilishiga e'tibor qaratildi. Shunday qilib, innovatsiya tushunchasi madaniy o'zgarishlarni talqin qilishda tekis evolyutsionizm o'rnini bosgan diffusionizm kontseptsiyasi kontekstiga kiritildi. 20-asrning birinchi yarmida. Funktsionalizm ta'siri ostida o'zgarish jarayonlari g'arbda ijtimoiy fanlar diqqat markazida bo'ldi va innovatsiyalar

nomutanosiblik, tizimdagi keskinlik yoki yangi keskinliklar manbai bo‘lib xizmat qiladigan me‘yordan chetga chiqish sifatida talqin qilindi.

1930-yillardagi inqirozdan keyin menejerlar orasida “kompaniyaning innovatsion siyosati” atamasi mashhur bo‘ldi. Shu bilan birga, firmalar va boshqa xo‘jalik tashkilotlari tomonidan amalga oshirilgan texnik va tashkiliy-boshqaruv innovatsiyalarining empirik tadqiqotlari boshlandi va 1950-70-yillarda ular keng qamrovga ega bo‘ldi. Shu bilan birga, iqtisodiy sohada innovatsiyalarning dolzarb ijtimoiy omillari faol o‘rganila boshlandi. Funktsionalizmning zaif tomonlarini bartaraf etishga intilayotgan sotsiologlar 20-asrning ikkinchi yarmida innovatsiyaga ijtimoiy o‘zgarishlarning umumiy jarayonining bosqichi sifatida qaray boshladi. Undagi to‘rtta asosiy element: “innovatsiya”, “innovatorlar”, “diffuziya agentlari”, “baholovchilar”; jarayonning tanqidiy, burilish nuqtasi muayyan yangiliklarga muvofiq “baholovchilar” ning xatti-harakatlarini o‘zgartirishdir. G. Tarde, I. Shumpeter va N. G. Kondratievlar nomlari bilan bog‘liq bo‘lgan innovatsiyalar ko‘rinishidagi maqsadli o‘zgarish qonuniyatlarini o‘rganish va ulardan foydalanishni ta‘minlovchi, bilimlarning paydo bo‘layotgan nazariy tarmog‘i sifatida innovatsiyaning shakllanish davri bilan bog‘liq bo‘lgan birinchi ishlarda innovatsiya ko‘p funksiyali tushuncha sifatida talqin etildi.

Zamonaviy mahalliy va xorijiy tadqiqotlarda “innovatsiya” atamasining o‘zi turlicha talqin qilinadi. Ayrim olimlar, masalan, E. Rodgers uni yangilik deb hisoblab, bu muayyan shaxs uchun yangi bo‘lgan g‘oya deb hisoblaydilar. Bu g‘oya ob‘ektiv yangimi yoki yo‘qmi, muhim emas. Ular uni ochilish yoki birinchi foydalanishdan beri o‘tgan vaqt bilan belgilaydilar. Boshqalar, masalan, M. Miles, bu tizimli maqsadlarga erishishda samaradorlikni kutadigan yangi narsa deb hisoblashadi [1]. J. Kuk va P. Mayers innovatsiyani g‘oyadan bozorda sotiladigan tayyor mahsulotgacha bo‘lgan to‘liq jarayon deb hisoblaydi.

1970-yillarda fan-texnika taraqqiyotini tadqiq qilish bilan shug‘ullanuvchi iqtisodchilar (A. G. Aganbegyan, V. I. Pavlyuchenko, V. S. Rapoport, N. I. Lapin va boshqalar) tomonidan faol ilmiy muomalaga kiritilgan bu tushuncha hozirda fanlararo maqomga ega bo‘ldi. Buning sababi shundaki, “odamlarning allaqachon ma‘lum bo‘lgan ehtiyojlarini yangi yoki yaxshiroq qondirish uchun yangi amaliy vositalarni (innovatsiyalarni) yaratish, tarqatish va ulardan foydalanishning murakkab jarayoni” sifatida tushuniladigan innovatsiyalar jamiyatning turli sohalarida: ijtimoiy, huquqiy, boshqaruv, ijtimoiy-psixologik va boshqalarda muhim o‘zgarishlarni keltirib chiqaradi, ular tegishli mutaxassislarning o‘rganish ob‘ektiga aylanadi. “Innovatsiya tushunchasi ijtimoiy, iqtisodiy hamda ilmiy-texnik tushuncha bo‘lib, kasbiy faoliyatni tashkil etishda yangi imkoniyatlarni yuzaga keltiradi”. [2] Boshqaruv sotsiologiyasida innovatsiya - bu muayyan ijtimoiy tizimda moddiy va nomoddiy madaniyatlarning yangi elementlarini (yoki modellarini) yaratish, tan olish yoki joriy etish bilan bog‘liq bo‘lgan o‘zgarishlar jarayoni, degan umumiy tushuncha qabul qilingan.

Innovatsiya- bu ta‘limning yangi mazmunini ishlab chiqishdir. [3]

Innovatsiya ta‘riflari ro‘yxatini davom ettirish mumkin. Turli xil ta‘riflar orasidagi eng muhim farq muallifning innovatsiya kontseptsiyasiga yondashuvidadir. Ikkita asosiy yondashuv mavjud bo‘lganda:

- yangilik ijodiy jarayonning natijasi sifatida qaraladi
- innovatsiya yangi narsalarni joriy etish jarayoni sifatida taqdim etiladi .

Zamonaviy pedagogika fanida innovatsiyaning ikkita modeli paydo bo‘ldi:

- innovatsiyalar – ta‘lim jarayonini yangilaydigan va uni an’anaviy reproduktiv yo‘nalish doirasida kafolatlangan natijalarga erishishga yo‘naltiradigan modernizatsiya. Ular bilimlarni

o‘quvchilarga etkazishga va model bo‘yicha “faoliyat” uslubini shakllantirishga qaratilgan o‘qitishning texnologik yondashuviga asoslanadi;

- innovatsiyalar – o‘quv jarayonini o‘zgartiradigan, unga tadqiqot xarakterini kiritadigan, o‘quvchining izlanish va o‘quv-kognitiv faoliyatini osonlashtiradigan o‘zgarishlar. Bu yondashuv o‘quvlarda mustaqil ravishda yangi bilimlarni izlash, ularni yangi sharoitlarda qo‘llash tajribasini shakllantirishni, ijodiy faoliyat tajribasini qiymat yo‘nalishlarini rivojlantirish bilan birgalikda rivojlantirishni o‘z ichiga oladi. Har bir ta‘lim darajasi uchun pedagogik innovatsiyalar va innovatsiyalardan amaliy foydalanish xarakterli xususiyatlarga ega.[4]

Barcha ta‘lim innovatsiyalarini innovatsion o‘zgarishlarning intensivligi yoki innovatsionlik darajasiga qarab ko‘rib chiqish mumkin. Shu nuqtai nazardan qaraganda, innovatsiyalarning yetti darajasi yoki tartibini aniqlash mumkin ko‘rinadi. “ Yangilikning ilg‘orligini qo‘lga kiritish, natijalar bilan tasniflash mumkin”[5] Nol tartibli innovatsiyalar amalda tizimning dastlabki xususiyatlarini qayta tiklash (an‘anaviy ta‘lim tizimini yoki uning elementini takrorlash). Birinchi darajali innovatsiyalar tizimdagi miqdoriy o‘zgarishlar bilan tavsiflanadi, uning sifati esa o‘zgarishsiz qoladi.

Ikkinchi darajali innovatsiyalar tizim elementlarini va tashkiliy o‘zgarishlarni qayta guruhlashni ifodalaydi (masalan, ma‘lum pedagogik vositalarning yangi kombinatsiyasi, ketma-ketlikning o‘zgarishi, ulardan foydalanish qoidalari va boshqalar).

Uchinchi darajali innovatsiyalar, odatda, eski ta‘lim modelidan tashqariga chiqmasdan, yangi sharoitlarda ta‘lim tizimidagi moslashuvchan o‘zgarishlar sifatida tavsiflanishi mumkin.

To‘rtinchi darajali innovatsiyalar allaqachon yechimning yangi nusxasini o‘z ichiga oladi (bular ko‘pincha ta‘lim tizimining individual tarkibiy qismlaridagi eng oddiy sifat o‘zgarishlari bo‘lib, uning funktsional imkoniyatlarini biroz kengaytirishni ta‘minlaydi).

Beshinchi tartibli innovatsiyalar “yangi avlod” ta‘lim tizimlarini yaratishni boshlaydi (tizimning barcha yoki ko‘p boshlang‘ich xususiyatlarining o‘zgarishi).

Oltinchi darajali innovatsiyalarni amalga oshirish natijasida tizimni tashkil etuvchi funktsional printsiplarni saqlab qolgan holda tizimning funktsional xususiyatlarining sifat jihatidan o‘zgarishi bilan tavsiflangan “yangi turdagi” ta‘lim tizimlari yaratiladi.

Va nihoyat, ettinchi darajali innovatsiyalar ta‘lim tizimlaridagi eng yuqori, fundamental o‘zgarishlarni ifodalaydi, bunda tizimning asosiy funktsional printsiplari o‘zgaradi. Shunday qilib, ta‘lim tizimining “yangi turi” paydo bo‘ladi.

“Ta‘lim tarbiya jarayoniga innovatsiyalarni joriy etish orqali boshqaruv faoliyatini muntazam rivojlantirib borish zamonaviy ta‘lim tashkiloti uchun muhim hisoblanadi”.[6]

Innovatsiyalarning faqat oxirgi uch qatori chinakam tizimli innovatsiyalar bilan ajralib turishini va innovatsion ta‘lim tizimlari maqomiga da‘vogarlik qila olishini ko‘rish oson. Shubhasiz, amalda ular juda kam uchraydi. Murakkab tizimlarning ishlash tamoyillariga (umumiy tizimlar nazariyasi) o‘xshatib, innovatsiyalarni loyihalashning asosiy modelini shakllantirish mumkin: ularning darajasi qanchalik yuqori bo‘lsa, innovatsion jarayonni ilmiy asoslangan boshqarishga qo‘yiladigan talablar shunchalik ko‘p bo‘ladi. Innovatsiyalarning murakkab tabiati, ularning ko‘p qirraliligi va foydalanish sohalari va usullarining xilma-xilligi bir qator fundamental belgilarga ko‘ra innovatsiyalar tasnifini ishlab chiqishni talab qiladi. Bundan tashqari, bunday tasniflash innovatsion mahsulot yoki xizmatning ma‘lum bir turining ahamiyatini aniqlash, ularning aholi farovonligini oshirishga ta‘sir darajasini aniqlash, shuningdek, innovatsiyalarni qiyosiy miqdoriy va sifat jihatidan baholash uchun zarurdir.

Ahamiyatiga ko‘ra quyidagi innovatsiyalar ajratiladi: integratsiyalashgan (kompleks) - jahon amaliyotida ilgari to‘plangan va tasdiqlangan yutuqlarning optimal majmuasidan

(kompleks) foydalanish (integratsiya) natijasida olingan innovatsiyalardir. Innovatsiyalarni integratsiyalashning o‘ziga xos xususiyati ularning bozor ehtiyojlariga qarab kelib chiqishi; asosiy - yangi avlodning innovatsion mahsulotlarini yaratishga imkon beradigan yangi fundamental ilmiy yutuqlarga asoslangan innovatsiyalardir. Asosiy innovatsiyalar yangi kashfiyotlar asosida ham, “eski” kashfiyotlarga yangi usullarni qo‘llash orqali ham amalga oshirilishi mumkin. Yangi ilmiy kashfiyotlar yoki kashshof ixtirolarni amalga oshirish tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlarining to‘liq siklini amalga oshirishni va amaliy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlarining muhim hajmini amalga oshirish uchun ishlab chiqilgan bazaning mavjudligini talab qiladi.” Innovatsion o‘zgarishlar me’yor va qoidalarga muvofiqlikni taqozo etadigan ierarxiyaga asoslangan tizimlarda qiyin kechishi mumkin”[7] Asosiy innovatsiyalar bir qator turdosh tarmoqlarni qayta qurishni nazarda tutadi; ular boshlang‘ich investitsiyalarning ortishi bilan bog‘liq va uzoq muddatga mo‘ljallangandir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Андреев, В. И. Педагогика творческого саморазвития. Инновационный курс Текст. В. И. Андреев. Казань, 1996.- 566 с.
2. N.S.Mahmudov. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarini innovatsion boshqarish.Dissertatsiya. T.: 2009.-22 bet
3. B.X.Xodjaev, D,M,Xakimova. Ta’limda innovatsiyalarni boshqarish. O‘quv qo‘llanma.Toshkent.: 2023.8-bet.
4. Макарова, Тамара Петровна. Инновационный подход в управлении средними образовательными учреждениями. Автореферат М.: 2011. -2 стр
5. М.М. Потошник Как развиват педагогическое творчество. М.: педагогика 1987.-111 стр
6. Sh. Po‘latov. Ta’lim menenjmenti yohud ta’lim tashkilotini ilmiy-metodik boshqarishga innovatsion yondashuv.O‘quv qo‘llanma. Toshkent.: 2022.- 67 bet.
7. Shlyaxer. A. Jaxon miqyosidagi ta’lim. Toshkent.: Zamin, 2022. -314bet.